

JoSES: Journal of Sharia Economics Scholar
Volume 2, Nomor 5, May 2025, Halaman 41-50
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: 2302-6219
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15383743>

Mengenal Berbagai Metode Pembayaran Internasional Dalam Perdagangan Global

Indah Dwi Jaya¹, Dwi Hasmidyani², Muhammad Akbar Budiman³, Nursakinah Maharrani⁴,
Revalita Oktaviani⁵

Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya
Email: jayaindahdwi@gmail.com

Abstract

This study discusses various international payment methods used in global trade transactions. In the era of globalization, an efficient and secure payment system is crucial to ensuring smooth cross-border business operations. This research employs a qualitative descriptive method with a literature study approach and secondary data analysis to explore different international payment methods, including cash in advance, letter of credit (L/C), documentary collection, open account, and trade finance. The findings indicate that each payment method has its advantages and disadvantages, depending on the needs and trust levels between exporters and importers. The letter of credit is the most widely used method as it provides protection for both parties. However, the open account method is gaining popularity as trust in international trade relationships increases. Additionally, technological advancements and the digitalization of financial systems have significantly influenced international payment methods, particularly with the rise of fintech and faster, more efficient electronic payment systems. This study provides insights into the importance of selecting the appropriate payment method to reduce risks and enhance the efficiency of international trade transactions. With a thorough understanding of international payment methods, businesses can optimize their trade strategies on a global scale.

Keywords: International payment, global trade, letter of credit, open account, financial system

Abstrak

Penelitian ini membahas berbagai cara pembayaran internasional yang digunakan dalam transaksi perdagangan global. Dalam era globalisasi, sistem pembayaran yang efisien dan aman sangat penting untuk mendukung kelancaran bisnis antarnegara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk menggali berbagai metode pembayaran internasional, seperti pembayaran tunai (cash in advance), letter of credit (L/C), documentary collection, open account, dan trade finance. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setiap metode pembayaran memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada kebutuhan dan tingkat kepercayaan antara eksportir dan importir. Letter of credit merupakan metode yang paling banyak digunakan karena memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak. Namun, metode open account semakin populer seiring dengan meningkatnya kepercayaan dalam hubungan dagang internasional. Selain itu, perkembangan teknologi dan digitalisasi sistem keuangan juga turut mempengaruhi cara pembayaran internasional. Penelitian ini memberikan wawasan mengenai pentingnya pemilihan metode pembayaran yang tepat dalam mengurangi risiko dan meningkatkan efisiensi transaksi perdagangan internasional. Dengan pemahaman yang baik mengenai cara pembayaran internasional, pelaku bisnis dapat mengoptimalkan strategi perdagangan mereka dalam skala global.

Kata Kunci: Pembayaran internasional, perdagangan global, letter of credit, open account, sistem keuangan

Article Info

Received date: 30 April 2025

Revised date: 05 May 2025

Accepted date: 11 May 2025

PENDAHULUAN

Seiring dengan semakin berkembangnya perdagangan internasional dan globalisasi ekonomi, transaksi keuangan antarnegara menjadi semakin sering terjadi. Hal ini mendorong munculnya berbagai cara pembayaran internasional yang memungkinkan individu dan perusahaan di berbagai belahan dunia untuk melakukan transaksi secara efisien, aman, dan cepat. Pembayaran internasional tidak hanya terbatas pada transaksi perdagangan barang dan jasa, tetapi juga mencakup investasi, pengiriman uang antar individu, serta pembayaran utang dan piutang antar perusahaan.¹

¹ Bambang Tri Cahyono, *Sistem Pembayaran dalam Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Penerbit Salemba, 2018), hlm. 45.

Metode pembayaran internasional yang digunakan saat ini sangat beragam, mulai dari yang tradisional, seperti transfer bank internasional, hingga yang lebih modern, seperti penggunaan sistem pembayaran digital dan *cryptocurrency*. Setiap metode memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari sisi biaya, kecepatan, keamanan, maupun kemudahan penggunaannya. Oleh karena itu, pemilihan metode pembayaran yang tepat sangat penting untuk memastikan kelancaran transaksi internasional.

Namun, meskipun berbagai metode pembayaran internasional telah tersedia, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh pengguna. Beberapa tantangan tersebut antara lain adalah biaya yang tinggi, perbedaan mata uang, keterbatasan akses terhadap sistem pembayaran tertentu, serta peraturan yang berbeda antarnegara. Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga memunculkan sistem pembayaran digital yang semakin kompleks, yang memerlukan pemahaman dan penyesuaian dari para pelaku transaksi.²

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai berbagai cara pembayaran internasional yang digunakan dalam transaksi antarnegara. Selain itu, makalah ini juga akan membahas keuntungan dan tantangan dari masing-masing metode pembayaran serta faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih cara pembayaran yang tepat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik analisis literatur. Data diperoleh dari berbagai ringkasan artikel yang membahas metode pembayaran internasional yang diterbitkan dalam jurnal akademik. Pengumpulan data dilakukan dengan menelusuri artikel yang relevan melalui basis data seperti Google Scholar. Artikel yang dipilih adalah yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir untuk memastikan relevansi informasi.

Adapun pemilihan sumber literatur, sumber literatur dipilih berdasarkan beberapa kriteria utama:

1. Relevansi – Artikel harus membahas cara-cara pembayaran internasional secara langsung, baik dalam konteks perdagangan global, regulasi, maupun teknologi keuangan.
2. Kredibilitas – Hanya artikel yang berasal dari jurnal akademik terindeks dan berasal situs web resmi.
3. Rentang Waktu – Artikel yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir diprioritaskan untuk memastikan informasi yang diperoleh masih relevan dengan perkembangan terkini.

Setelah literatur terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis terhadap isi artikel dengan metode komparatif dan tematik:

1. Identifikasi Konsep Utama – Setiap cara pembayaran yang dibahas dalam artikel diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan karakteristiknya (misalnya, *cash*, *open account*, *Comercial Bills Of Exchange*, *Letter Of Credit*, *Private Compensation*).
2. Perbandingan Metode – Setiap metode dibandingkan berdasarkan kelebihan, kekurangan, serta efektivitasnya dalam transaksi internasional.
3. Penyusunan Temuan – Hasil analisis dikompilasi secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai pilihan metode pembayaran yang tersedia, beserta faktor-faktor yang memengaruhi pemilihannya.

Dengan pendekatan ini, penelitian dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai berbagai opsi cara pembayaran internasional serta keunggulan dan tantangannya dalam praktik perdagangan global.

HASIL DAN Pembahasan

Cara-Cara Pembayaran Internasional

Pada umumnya dalam kontrak-kontrak bisnis selalu terdapat klausulam tentang tata cara pembayaran. Pembayaran (penyerahan sejumlah uang) merupakan salah bentuk prestasi terpenting yang harus dilaksanakan oleh salah satu pihak. Di pihak lain pembayaran merupakan hak yang wajib diperoleh berdasarkan kontrak. Tidak jelasnya tata cara pembayaran atau tidak terjaminnya keamanan

² Siti Rahayu, "Analisis Risiko dalam Metode Pembayaran Internasional," *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia*, Vol. 15, No. 1 (2020): 27-35.

mengenai tata cara pembayaran dapat muncul menjadi resiko usaha dan sumber perselisihan (sengketa) dalam hubungan bisnis para pihak yang terlibat.

Dalam kontrak-kontrak bisnis internasional, kejelasan, dan aspek keamanan dalam cara pembayaran menjadi lebih penting mengingat para pihak yang terlibat dalam kontrak yang demikian dipisahkan oleh jarak yang cukup jauh dan tidak jarang para pihak tidak saling mengenal satu sama lain atau tidak pernah bertemu sebelumnya. Dipilihnya cara pembayaran yang tepat selain dapat memberikan jaminan keamanan juga dapat memberikan keringan atau kemudahan bagi pihak-pihak tertentu. Misalnya dalam transaksi ekspor impor, dipilihnya cara pembayaran *advance payment* (pembayaran di muka) akan memberikan kemudahan bagi eksportir, karena pembeli (importir) terlebih dahulu melakukan pembayaran sebelum barang dikirimkan oleh penjual (eksportir). Pelaksanaan transaksi perdagangan luar negeri dapat diatur dengan cara pembayaran berikut.

1. *Cash*

Pembayaran dilakukan dengan menggunakan check/cheque atau bank draft, pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. Cara ini sangat baik bagi eksportir yang keadaan keuangannya lemah dan belum kenal baik dengan importir. Metode pembayaran ini disebut juga dengan pembayaran uang dimuka. Sistem pembayaran ini mengharuskan pembeli melakukan pembayaran uang terlebih dahulu kepada penjual di negara lain sebagai syarat pengiriman barang. Pengiriman uang melalui bank merupakan pembayaran atas barang yang dipesan.³

Advance payment merupakan salah satu bentuk cara pembayaran non L/C yang dikenal dalam berbagai kontrak bisnis, termasuk kontrak bisnis yang bernuansa internasional. Cara pembayaran dengan sistem advance payment biasa dikenal dengan sebutan pembayaran dimuka, karena melalui cara ini pembeli (importir) membayar terlebih dahulu kepada penjual (eksportir) melalui perintah transfer bank ke rekening penjual (eksportir), sebelum penjual (eksportir) yang bersangkutan mengirimkan barang yang diperjanjikan. Setelah menerima pembayaran harga baik keseluruhan maupun sebahagian baru kemudian penjual (eksportir) melakukan kewajibannya mengirimkan barang melalui port of loading. Barang yang dikirim tersebut sudah tercatat atas nama pembeli (importir).

Cara pembayaran dengan advance payment mempunyai beberapa variasi sesuai dengan jumlah harga yang terlebih dahulu dibayarkan oleh pembeli (importir). Adakalanya pembeli membayar keseluruhan harga barang termasuk ongkos angkut, asuransi dan semua biaya yang disepakati dalam kontrak bisnis mereka. Dengan pengiriman harga tersebut, maka pembeli (importir) telah menyelesaikan seluruh kewajibannya sepanjang mengenai pembayaran dan oleh karena itu, tidak ada lagi biaya tambahan yang harus dibayar oleh pembeli (importir). Cara ini dikenal dengan istilah *payment with order*.

Variasi lain adalah *partial payment with order*.

Sesuai dengan namanya, dalam sistem pembayaran ini pembeli hanya membayar sebagian dari harga terlebih dahulu, misalnya hanya membayar harga barang saja. Biaya-biaya lain sesuai yang diperjanjikan, misalnya ongkos angkut, asuransi, dan biaya lainnya akan dibayar oleh penjual setelah penjual melakukan kewajibannya mengirimkan barang. Penagihan sisa pembayaran oleh penjual umumnya dilakukan dengan mempergunakan sistem *collection*.⁴

Cara pembayaran dengan mempergunakan sistem pembayaran advance payment mengandung resiko yang harus dipertimbangkan, khususnya oleh importir yang terlebih dahulu melakukan pembayaran. Bisa saja terjadi wanprestasi dari penjual yang berakibat fatal bagi pembeli, misalnya penjual tidak mengirimkan barang tepat waktu yang diperjanjikan, atau penjual mengirimkan barang yang kualitasnya dan mutunya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Oleh karena itu, kontrak bisnis yang mendasari transaksi seperti ini harus diperkuat dengan berbagai klausula yang dapat menjamin kepentingan pembeli, misalnya klausula tentang ganti rugi atau sanksi.⁵

³ Muhammad Fadli, *Sistem Keuangan dan Pembayaran Global*, (Bandung: Alfabeta, 2020), hlm. 89.

⁴ Ahmad Ridwan, *Perdagangan Internasional: Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019), hlm. 120.

⁵ Sari Dewanti, "Dampak Fintech terhadap Sistem Pembayaran Global," (*Jurnal Teknologi dan Bisnis*, Vol. 9, No. 3 (2022)), hlm 112-124.

Gambar 1 pembayaran dengan *Advance payment*

QualityInspection.org
Practical Advice for Importers in China

Rumah Artikel Terbaik Dari Tentang Kami Hubungi kami

Pembayaran T/T: Cara Membayar Pemasok Tiongkok melalui Transfer Bank

17 November 2023 oleh Renaud Anjoran

profesional tentang pemahaman yang lebih baik, pengendalian, dan peningkatan manufaktur & rantai pasokan di Tiongkok.

Ini adalah blog yang ditulis oleh Renaud Anjoran, seorang Insinyur Kualitas Bersertifikat ASQ yang telah terlibat dalam manufaktur China sejak 2005.

Gambar 2. Implikasi Dari Cara Pembayaran Cash Atau Advance Payment

2. *Open Account*

Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran *cash*. Dengan cara *open account*, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat perintah membayar serta dokumen-dokumen. Pembayaran dilakukan setelah beberapa waktu atau terserah kebijakan importir. Dengan cara itu, risiko sebagian besar ditanggung eksportir. Misalnya, eksportir harus mempunyai banyak modal dan apabila pembayaran akan dilakukan dengan mata uang asing maka risiko perubahan kurs menjadi tanggungannya.⁶

Dengan metode ini maka pembayaran dilakukan setelah barang diterima, atau kebalikan dari sistem *advance payment*. Sistem pembayaran ini mengharuskan penjual (eksportir) mengirim barang terlebih dahulu setelah kontrak ditandatangani. Pembayaran dilakukan setelah pembeli menyetujui barang-barang yang diterima. Pengiriman uang dilakukan melalui bank.

Cara pembayaran dengan *open account* merupakan kebalikan dari *advance payment*. Jika pada *advance payment* pembeli yang terlebih dahulu melakukan pembayaran harga barang maka pada *open account* penjual yang terlebih dahulu melakukan pengiriman barang, baru setelah itu pembeli membayar harga melalui perintah transfer bank ke rekening penjual.⁷

Dalam *open account* nama pemilik barang yang tercantum dalam dokumen ekspor sudah atas nama pembeli (importir). Dokumen yang diserahkan oleh eksportir kepada importir dapat melalui bank. Namun demikian, penyerahan dokumen tersebut kepada bank hanya sebatas sebagai kurir.

Cara pembayaran dengan *open account* akan sangat menguntungkan bagi pembeli, karena melalui sistem ini pembeli terlebih dahulu melihat barang yang dikirimkan oleh penjual. Pembeli dapat melihat dan memeriksa terlebih dahulu spesifikasi barang yang diperjanjikan baru kemudian melakukan pembayaran. Dengan demikian, pembeli memiliki waktu untuk menyatakan penolakan atas barang yang telah dikirimkan oleh penjual. Keuntungan lain adalah pembeli memiliki waktu yang cukup longgar untuk menyediakan dana guna keperluan pembayaran.

Di sisi lain resiko dapat muncul di pihak penjual, misalnya barang telah dikirimkan penjual ke pelabuhan tempat kedudukan pembeli, akan tetapi pembeli tidak melakukan pembayaran atau

⁶ Fitri Handayani, "Peran Letter of Credit dalam Meminimalisir Risiko Perdagangan Internasional," (Jurnal Keuangan & Perbankan, Vol. 22, No. 3 (2021)), hlmn 55-68.

⁷ Rudi Hartono, *Aspek Hukum dalam Pembayaran Internasional*, (Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 76.

melakukan pembayaran tidak tepat waktu. Dengan sendirinya penjual akan rugi karena telah menanamkan modal atas harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk kepentingan ongkos pengangkutan dan biaya asuransi.

Sama seperti cara pembayaran advance payment maka cara pembayaran dengan open account jarang dipergunakan oleh pihak-pihak yang belum saling mengenal dengan baik reputasi mitra kontraknya. Oleh karena cara ini sangat menguntungkan pembeli maka pada umumnya cara pembayaran open account banyak dilakukan antara induk perusahaan dengan anak perusahaan. Dengan cara pembayaran kemudian maka induk perusahaan sebenarnya telah memberikan pembiayaan kepada anak perusahaan. Keuntungan cara pembayaran seperti ini sama seperti pada pembayaran dengan advance payment yaitu dapat mengurangi biaya jasa perbankan.

Sistem pembayaran ini dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 3 Pembayaran Open Account

GLOBAL

Rumah Tentang ▾ Pembiayaan Perdagangan ▾ Pembiayaan Proyek Pembiayaan Kontrak Monetisasi Layanan Konsultasi Kontak 🔍

Buka Akun
Pembiayaan Impor Dengan Akun Terbuka Menguntungkan Importir

Dalam transaksi perdagangan lintas batas yang dibiayai dengan Rekening Terbuka, barang dikirim oleh eksportir dan diterima oleh importir sebelum pembayaran jatuh tempo. Pembayaran oleh importir biasanya jatuh tempo dalam waktu 90 hari. Meskipun bukan pembiayaan impor jangka panjang, mungkin cukup bagi importir untuk menerima dan menjual kembali barang tanpa mengeluarkan uang sepeser pun.

Gambar 4 Implikasi Pembayaran Open Account

3. Commercial Bills Of Exchange

Merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau *trade bills*, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang, yang biasanya disebut *trade drafts*. Jenis draft terdiri dari; *clean draft* dan *documentary draft*. *Commercial bills of exchange* yang sering disebut juga wesel (*draft*) atau *trade bills*, adalah surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu di masa datang. Surat perintah semacam itu sering disebut wesel.⁸

Surat wesel dagang adalah pembayaran yang dilakukan dengan cara eksportir menarik surat wesel atas importir sejumlah harga barang-barang beserta biaya-biaya pengirimannya. Dalam surat wesel tersebut harus dilampiri dokumen-dokumen berupa:

- Faktur (*Invoice*),
- Konosemen Atau Surat Muatan (*Bill Of Lading*),
- Daftar Isi Barang (*Packing List*),
- Surat Keterangan Asal Barang (*Certificate Of Origin*),
- Surat Keterangan Pabean,
- Surat Asuransi (*Insurence*).

⁸ Dewi Lestari, "Pengaruh Digitalisasi terhadap Sistem Pembayaran Internasional," (*Jurnal Teknologi Keuangan*, Vol. 10, No. 4 (2022)), hlmn 89-101.

Wesel adalah surat perintah pembayaran dari seseorang (penarik wesel yang ditujukan kepada orang lain (yang kena tarik) untuk membayar sejumlah uang tertentu (nilai nominal wesel) kepada seseorang yang ditunjuk dalam surat wesel (pemegang wesel) pada tanggal yang sudah ditentukan (hari jatuh tempo).⁹

Cara pembayaran semacam ini sekarang masih banyak digunakan dalam lalu lintas pembayaran internasional. Dengan surat wesel, apabila eksportir membutuhkan uang sebelum jatuh tempo, maka ia dapat menjualnya kepada pihak lain, yang kelak akan menukarkannya kepada importir setelah wesel itu jatuh tempo. Secara skematis pembayaran dengan surat wesel dapat digambarkan

4. Letter Of Credit

Secara skematis pembayaran dengan surat wesel dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 5 Pembayaran *Commercial Bill Of Exchange*

L/C adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang (importir) dimana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang (eksportir). Dengan demikian L/C merupakan suatu alat pengganti kredit bank dan dapat menjamin pembayaran bagi eksportir. Pihak yang terkait dalam L/C adalah *opener* (importir), *issuer* (bank yang mengeluarkan l/c), *beneficiary* atau penjual (eksportir), dan dalam praktiknya ada satu pihak lagi yaitu *confirming bank*, yaitu bank di negara eksportir. Pada saat ini lebih dari 50% pembayaran internasional menggunakan L/C karena metode ini mempunyai beberapa kelebihan, antara lain sebagai berikut :

- Adanya jaminan pembayaran bagi eksportir/penjual
- Adanya jaminan penerimaan barang bagi importir melalui perbankan yang akan menyerahkan pembayaran sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dlm L/C.
- Adanya fasilitas kredit eksportir atau importir melalui perbankan.
- Adanya fasilitas *hedging*.

Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam L/C adalah:

- Sifat L/C, apakah *revocable* atau *irrevocable*.
- Tanggal *expired* L/C.
- Tanggal pengapalan.
- Syarat-syarat dalam L/C, misalnya apakah dapat dilakukan *transshipment* atau *partial shipment*

Pembayaran transaksi dengan mempergunakan L/C merupakan cara pembayaran yang paling umum dipergunakan dalam transaksi-transaksi bisnis, khususnya transaksi jual beli barang (sales of

⁹ Hendra Wijaya, "Analisis Efektivitas Documentary Collection dalam Ekspor Impor," (Jurnal Akuntansi dan Keuangan Global, Vol. 14, No. 3 (2020)), hlmn 77-90.

good). Cara pembayaran dengan mempergunakan L/C terlebih dahulu dicantumkan dalam sales contract. Berdasarkan klausula cara pembayaran dengan L/C yang tercantum dalam kontrak inilah selanjutnya pembeli (importir) mengajukan aplikasi L/C kepada bank devisa di negaranya (opening bank) untuk manfaat penjual. Opening bank selanjutnya akan mengirim surat L/C kepada beneficiary melalui bank korespondennya di negara penjual (eksportir).¹⁰

Bank Koresponden/advising bank kemudian memberi tahu beneficiary bahwa kepadanya telah dibuka L/C. Setelah menerima L/C tersebut kemudian penjual (eksportir) mengirimkan barang kepada pembeli. Dokumen-dokumen asli mengenai barang tersebut diserahkan kepada advising bank dan duplikatnya dikirimkan kepada pembeli. Setelah melakukan penelitian terhadap kelengkapan dokumen, maka advising bank akan melakukan pembayaran. Dokumen yang diterima dan telah diperiksa oleh advising bank kemudian dikirim ke opening bank (issuing bank) dan setelah itu issuing bank melakukan pembayaran kepada advising bank. Pembuka kredit (importir) membayar semua kewajiban kepada issuing bank setelah dinotifikasi bahwa semua dokumen telah datang. Issuing akan mengirim dokumen asli kepada pembuka kredit, sebagai dasar untuk meminta barang dari pengangkut.¹¹

Dengan mempergunakan L/C pembayaran akan menjadi lebih mudah, aman dan terjamin kelengkapan dokumen pengapalan, serta resiko dapat dialihkan kepada bank yang terkait. Selain itu, bagi eksportir

Gambar 6. Pembayaran *Letter Of Credit*

L/C juga dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman, Keterangan :

- Perjanjian tentang cara pembayaran dengan L/C oleh importir dan eksportir.
- Importir membuka L/C bank di negaranya dengan mengisi permohonan L/C.
- Issuing bank menandatangani L/C tersebut sebagai jaminan pembayaran kepada eksportir. Demikian pula sebaliknya, importir akan menjamin pula semua pembayaran yang dilakukan oleh bank.
- Dengan diterbitkan L/C tersebut berarti kredit telah tersedia bagi importir untuk mengimport barang dari eksportir.
- Advice terhadap L/C dilakukan oleh confirming bank atas perintah *issuing* bank guna memperkuat jaminan pembayaran L/C kepada eksportir.
- Wesel dan dokumen pengiriman barang diperiksa oleh *confirming* bank sebagai tanda persetujuan pengiriman barang.
- Wesel dan dokumen tersebut oleh *confirming* bank dikirimkan kepada *issuing* bank.
- Setelah wesel tersebut ditandatangani oleh *issuing* bank maka barang dapat dikeluarkan dari pelabuhan dan dikirimkan kepada importir setelah menandatangani *trust receipt*.
- Pada waktu yang telah ditentukan terjadilah transaksi pembayaran antara eksportir dengan *confirming* bank melalui negosiasi atas dokumen ekspor, Importir dengan *issuing* bank melalui debit A/C rekeningnya di bank yang bersangkutan, dan *confirming* bank dengan *issuing* bank melalui reimbursement atas L/C tersebut.

¹⁰ Liana Kusuma, *Keuangan dan Bisnis Global*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2021), hlm. 142.

¹¹ Nurul Hidayah, *Strategi Keuangan dalam Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 121.

Gambar 7. Implikasi Dari Pembayaran *Letter Of Credit*

5. *Private Compensation*

Kompensasi pribadi adalah cara pembayaran dengan mengalihkan penyelesaian utang piutang pada seorang penduduk dalam satu negara tempat penduduk tersebut tinggal.¹²

Contoh:

Yahya mempunyai utang sebanyak £ 100 kepada Mr. Samo di Inggris atau sebanyak Rp1.300.000,00 (dianggap kurs waktu itu menunjukkan £1 Rp 13.000,00). Kemudian Zakaria mempunyai piutang sebanyak f 100 kepada Mr. John. Dari keempat orang tersebut penyelesaian utang piutang dilakukan dengan cara Mr. John membayar utangnya kepada Mr. Samo sebanyak £ 100 dan Yahya membayar utangnya sebanyak Rp1.300.000,00 kepada Zakaria. Dengan demikian sudah lunas segala utang piutang mereka atau secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut.

Cara pembayaran ini digunakan di Indonesia sekitar tahun 1960-an, namun sekarang sudah tidak banyak lagi digunakan dalam perdagangan internasional.

Gambar 8 Pembayaran *Private Compensation*

Studi Kasus

Kasus L/C Fiktif Bni: Penyalahgunaan Letter Of Credit Dalam Perdagangan Ekspor Impor Dalam Perspektif Tindak Pidana Pencucian Uang

¹² Bagus Prasetyo, "Penerapan Cash in Advance pada Perdagangan Lintas Negara," (*Jurnal Bisnis dan Keuangan Internasional*, Vol. 11, No. 2 (2019)) hlmn 35-48.

Jakarta, CNN Indonesia -- Maria Pauline Lumowa, buronan tersangka pembobolan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, berhasil dipulangkan oleh Kementerian Hukum dan HAM lewat jalur ekstradisi dari serbia. Maria merupakan salah satu tersangka pembobolan kas Bank BNI cabang Kebayoran Baru lewat Letter of Credit (L/C) fiktif.

SIMPULAN

Pembayaran internasional merupakan salah satu aspek krusial dalam perdagangan global yang menentukan kelancaran transaksi antara eksportir dan importir. Berdasarkan kajian terhadap berbagai metode pembayaran internasional, dapat disimpulkan bahwa setiap metode memiliki keunggulan dan risiko tersendiri, yang perlu disesuaikan dengan kondisi bisnis, hubungan antara pihak yang bertransaksi, serta regulasi keuangan yang berlaku di negara masing-masing. Adapun Cara-Cara Pembayaran Transaksi Internasional :

1. *Cash*
2. *Opem Account*
3. *Comersial Bill Of Exchange*
4. *Letter Of Credit*
5. *Private Compansation*

Eksportir cenderung memilih metode yang memberikan perlindungan terhadap risiko gagal bayar, sementara importir mencari opsi yang fleksibel dan tidak membebani arus kas mereka. Setiap negara memiliki kebijakan perbankan dan pajak yang berbeda, sehingga perusahaan harus memahami regulasi yang berlaku untuk menghindari hambatan administratif. Teknologi ini menawarkan transaksi lintas negara yang lebih cepat, transparan, dan minim biaya. Smart contracts dalam blockchain juga memungkinkan pembayaran otomatis setelah syarat tertentu terpenuhi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh rasa syukur, kami penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam proses penyusunan jurnal artikel ini.

Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Dr. Dwi Hasmidyani, M.Si dan Bapak M. Akbar Budiman, S.Pd., M.Pd selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, serta motivasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

Tak lupa, apresiasi juga diberikan kepada keluarga, teman, serta rekan-rekan sejawat yang telah memberikan dukungan moral dan semangat selama proses penyusunan artikel ini.

Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi yang berguna dalam bidang pendidikan. Segala kekurangan dalam penelitian ini menjadi bahan pembelajaran bagi penulis untuk terus berkembang di masa mendatang.

REFERENSI

- Ridwan, A. (2019). *Perdagangan Internasional: Teori dan Praktik* (hlm. 120). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Prasetyo, B. (2019). Penerapan Cash in Advance pada Perdagangan Lintas Negara. *Jurnal Bisnis dan Keuangan Internasional*, 11(2), 35–48.
- Cahyono, B. T. (2018). *Sistem Pembayaran dalam Perdagangan Internasional* (hlm. 45). Jakarta: Penerbit Salemba.
- Lestari, D. (2022). Pengaruh Digitalisasi terhadap Sistem Pembayaran Internasional. *Jurnal Teknologi Keuangan*, 10(4), 89–101.
- Handayani, F. (2021). Peran Letter of Credit dalam Meminimalisir Risiko Perdagangan Internasional. *Jurnal Keuangan & Perbankan*, 22(3), 55–68.
- Wijaya, H. (2020). Analisis Efektivitas Documentary Collection dalam Ekspor Impor. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Global*, 14(3), 77–90.
- Kusuma, L. (2021). *Keuangan dan Bisnis Global* (hlm. 142). Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Fadli, M. (2020). *Sistem Keuangan dan Pembayaran Global* (hlm. 89). Bandung: Alfabeta.
- Hidayah, N. (2020). *Strategi Keuangan dalam Perdagangan Internasional* (hlm. 121). Yogyakarta: Deepublish.
- Hartono, R. (2018). *Aspek Hukum dalam Pembayaran Internasional* (hlm. 76). Jakarta: Penerbit RajaGrafindo Persada.

- Dewanti, S. (2022). Dampak Fintech terhadap Sistem Pembayaran Global. *Jurnal Teknologi dan Bisnis*, 9(3), 112–124.
- Rahayu, S. (2020). Analisis Risiko dalam Metode Pembayaran Internasional. *Jurnal Ekonomi & Bisnis Indonesia*, 15(1), 27–35.